

30-AVGUST, 2024-YIL

TARBIYAVIY ISHLARNI TASHKILLASHTIRISH VA O'TKAZISH METODIKASI

Mirzaliyeva Dilobar Sherah qizi

Guliston shahar 10-umumta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13629939>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun tarbiya darslarini tashkil etish metodikasi, tarbiya darslarining mohiyati, maqsad va vazifalari mazmuni ochib berilgan. Shuningdek, tarbiya darslarida hadislardan unumli foydalanish yuzasidan ham kerakli ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya, ta'lim, o'quvchi, hadis, ilm, ong, sharq allomalari, islom dini, kasb.

METHODOLOGY OF ORGANIZING AND CONDUCTING EDUCATIONAL WORK

Abstract. This article describes the methodology of organizing education classes for primary school students, the essence, goals and tasks of education classes. In addition, necessary information on the effective use of hadiths in educational classes is provided.

Key words: education, education, student, hadith, knowledge, consciousness, scholars of the East, Islamic religion, profession.

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Аннотация. В данной статье описана методика организации учебных занятий для учащихся начальных классов, сущность, цели и задачи учебных занятий. Кроме того, представлена необходимая информация по эффективному использованию хадисов на учебных занятиях.

Ключевые слова: образование, воспитание, ученик, хадисы, знания, сознание, учёные Востока, исламская религия, профессия.

Tabiiyki, hozirgi ta'lim islohatlari sharoitida ham barkamol shaxs tarbiyasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2020 yil 29-dekabrdagi murojaatnomasida "Biz o'z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim", - deydi. "Ushbu maqsad yo'lida yoshlarimiz o'z oldiga katta marralarni qo'yib, ularga erishishlari uchun keng imkoniyatlar yaratish va har tomonlama ko'mak berish – barchamiz uchun eng ustuvor vazifa bo'lishi zarur.

30-AVGUST, 2024-YIL

Shundagina farzandlarimiz xalqimizning asriy orzu-umidlarini ro'yobga chiqaradigan buyuk va qudratli kuchga aylanadi. Shu bois ham kelgusi yillarda boshlang'ich ta'lim sohasini rivojlantirish borasidagi strategik maqsadimiz – boshlang'ich sinf o'quvchilarini ushbu ta'lim yo'nalishi bilan to'liq qamrab olish uchun zarur sharoitlarni yaratishdan iborat".[35]

Birinchi prezidentimiz I.A.Karimov ham barkamol avlod tarbiyasi haqida gapirar ekanlar "Vatanimizning kelajagi, xalqimizning ertangi kuni, mamlakatimizning jahon hamjamiyatidagi obro'-e'tibori avvalambor farzandlarimizning unib-o'sib, ulg'ayib, qanday inson bo'lib hayotga kirib borishiga bog'liqdir" - deb alohida ta'kidlagan. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarining yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda ularda umuminsoniy qadriyatlar va yuksak ma'naviyatni yanada chuqur singdirish, ularni vatanparvarlik va insonparvarlik ruhida tarbiyalash, umumiy o'rta ta'lim muassasalaridagi ma'naviy-tarbiyaviy ishlarni yangicha asosda tashkil etish maqsadida 2020 yil 6 iyulda Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "Tarbiya" fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 422-sonli qarori qabul qilindi.

Ushbu qaror asosida maktablarda o'qitilayotgan "Odobnoma", "Vatan tuyg'usi", "Milliy istiqloq g'oyasi va ma'naviyat asoslari" hamda "Dunyo dinlari tarixi" fanlarini birlashtirgan holda yagona "Tarbiya" fani amaliyotga joriy qilindi. "Tarbiya" fanini amaliyotga joriy etish bugungi kunning ijtimoiy zaruratiga aylanib ulgurgan edi. Zero, bugungi globallashgan axborot asrida farzandlarimizning ta'limi bilan birgalikda tarbiyasi ham g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi. 2020 yil Vazirlar Mahkamasining qarori asosida Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun "Tarbiya" fani konsepsiyasi ishlab chiqildi.

Tarbiya shaxsni tarkib toptirishga qaratilgan bo'lib, shaxs va jamiyatning mavjudligini ta'minlaydigan qadriyatlar asosida rivojlanadi.

Boshlang'ich ta'limda tarbiya fanining asosiy maqsadi, bugungi kun talabiga javob beradigan barkamol shaxsni shakllantirishga qaratilgan ekan, ayni paytda bu o'qituvchilarga katta mas'uliyatni yuklaydi. Shu jihatdan ham o'qituvchining pedagogik faoliyat yuritishi davr talabiga javob bermog'i lozim. Shu jihatdan ham yosh avlodni barkamol qilib voyaga yetkazish uchun Respublikamizda ijtimoiy – tashkiliy, tarbiyaviy ishlar amalga oshirilmoqda. Barkamol avlodni tarbiyalash, ma'naviy, ma'rifiy, tashkiliy uslubiy, ijtimoiy-iqtisodiy jihatlari bilan murakkab tarbiyaviy ishlar tizimi kundan-kunga takomillashib bormoqda.

Boshlang'ich ta'limda tarbiya fanining asosiy vazifasi yosh avlodni ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalashda xalqning boy milliy, ma'naviy-tarixiy merosimizga, umumbashariy

30-AVGUST, 2024-YIL

qadriyatlarga, urf-odatlar va an'analarga tayanib, ongli shaxslarni intellektual salohiyatli qilib tarbiyalashdir.

Boshlang'ich ta'limda "Tarbiya" fanining vazifalari quyidagilardan iborat:

✓ o'quvchilar jamoasining tarbiyalanganlik darajasini o'rganib, unga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish mahoratiga ega bo'lish ;

✓ tarbiyaviy ish va tadbirlar uchun zarur bo'lgan metodlarni tanlab, ko'zlangan maqsadga erishish chora-tadbirlarini ko'ra bilish ;

✓ ilg'or tajribalarni tahlil qilish va uni o'z faoliyatida ijodiy foydalanish;

✓ tarbiyaviy ishlarining o'quvchilar ruhiyatiga qanchalik ijobiy ta'sir etganini kuzatib, uni yanada rivojlantirish va takomillashtirish ;

✓ tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda o'z bilimini doimiy rivojlantirib borishi lozim.

Umuman, har qanday jamiyat taraqqiyotida uning kelajagini ta'minlaydigan yosh avlodning sog'lom va barkamol bo'lib voyaga yetishi hal qiluvchi o'rin tutadi. Shu sababli biz islohotlarimiz ko'lami va samarasini yanada oshirishda har tomonlama yetuk, zamonaviy bilim va hunarlarni puxta egallagan, azm-u shijoatli, tashabbuskor yoshlarimizga tayanamiz.

Hadislarda tarbiya masalalarini yoritib berilishi boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun juda muhimdir. Kichik maktab yoshidagi bolalarni hadislar orqali axloqiy tarbiyalashda "Tarbiya" darslaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Kichik maktab yoshidagi bolalarni hadislar orqali axloqiy tarbiyalashda, ularning natijaliligini oshirishda, innovatsiyon texnologiyalardan foydalanib, natijalilik oshirildi. Va bu jarayon bir nechta bosqichlarda amalga oshirildi.

Eng dastlab o'quvchilarga an'anaviy darslar orqali bilim berish natijaliligi ko'rib chiqildi va bunda samaradorlikni oshirishni solishtirish uchun, qo'shimcha metodlardan foydalanildi.

Natijada an'anaviy darslar orqali bilim berish samaradorlikni oshirishda yetarli emas ekanligi ko'rindi.

Shuning uchun ham o'quvchilarning mavjud darslarida ya'ni qayerdadir hadislardan foydalanilgani, qayerdadir kamroq foydalanilgani, dars rejasi bo'yicha o'tkazilishi lozim bo'lgan tadbirlar hamda ularni tashkillashtirish uchun qaratilgan munosabat o'rganib chiqildi.

Hadislar orqali dars o'tish jarayonini samaradorligini oshirish maqsadida metod va jarayonlar o'rganib chiqildi. So'ng kichik yoshdagi o'quvchilar qiziqishini oshirish uchun didaktik

30-AVGUST, 2024-YIL

materiallar, tarqatma matnlar, innovatsion texnologiyalar, interaktiv o'yinlar tajriba sinovidan o'tkazildi.

Shuning uchun ham dissertatsiyada keltirilgan materiallarni tajribada sinab ko'rish tadqiqot ishimizning asosiy maqsadi hisoblanadi. Tanlab olingan maktabda pedagogik tajriba-sinov o'tkazish asosan quyidagilarni sinab ko'rish nazarda tutildi:

❖ Hadislardan foydalanishda axloqiy tarbiyaning samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning ahamiyati va tutgan o'rni.

❖ Hadislardan foydalanishda axloqiy tarbiyaning samaradorligini oshirishda ilmiy-uslubiy jihatlar.

❖ Hadislardan foydalanishda o'quvchilar qiziqishini oshirish va didaktik materiylarning o'zlashtirish darajasi,

❖ Tarbiya darslari samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalarni ta'lim-tarbiya jarayoniga kiritilishi bilan fanlarni o'rganishlariga o'quvchilarning qiziqishlarini ortib borishi,

❖ Tarbiya darslari samaradorligini oshirishda hadislarining ahamiyatini ko'rsatish va bu orqali axloqiy tarbiya darajasini oshirish,

❖ Tarbiya darslari samaradorligini oshirishda hadislardan mantiqiy tafakkur va fikrlashni oshirishdagi ahamiyatini ko'rsatish,

❖ Tarbiya darslari samaradorligini oshirishda hadislarining o'rni va darsdan tashqari mashg'ulotlarda tashkil etiladigan ishlarning samaradorligi.

❖ Tarbiya darslarini tashkillashtirish va o'tkazish metodikasi fanini o'rganib chiqayotganimizda eng avval, tarbiya so'zini tushunishimiz kerak bo'ladi. Tarbiya jarayonlarida tarbiyaviy, axloqiy sifatlarni shakllantirishimizni tushunamiz. Ta'lim va tarbiya bir-biri bilan chambarchas bog'liq va ular doimo birga yuradilar. Lekin, ikkalasi ikki xil tushuncha. Ularni bir-biri bilan bog'laydigan narsa bu yaxlit maqsadga ega ekanligidir. Shuning uchun ham Abdullo Avloniy "Dars ila tarbiya orasida bir oz farq bo'lsa ham bir biridan ayri olmaydigan, birining biriga bog'langan kabitur" deganlar. Demak bundan ko'rinib turibdiki, hozirgi kunda pedagogikada ham bilim berib, ham tarbiya berib, kelajakning ma'naviy barkamol shaxslarini kamolga keltirishga sababchi bolamiz.

❖ Tarbiya fanining maqsadi va vazifasi, salbiy oqibatlariga olib keluvchi jarayonlarning oldini olish va ishlab chiqishdan iborat. Bu fan sifatida alohida o'z o'rniga ega va shu qatorda boshqa fanlar bilan ham chambarchas bog'liq. Hayot davomida tarbiya jarayonlari bilan bog'liq bo'lgan

30-AVGUST, 2024-YIL

Abdulla Avloniyning iborasining naqadar haq ekanligini ko'ryapmiz: "Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo halokat, yo saodat masalasidir"¹.

❖ Ta'lim va tarbiya bo'yicha qonun va qarorlarning qabul qilinishi ham bizga ta'lim-tarbiyaning naqadar ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi. Tarbiya biz uchun muhim va ahamiyatli mavzu bo'lib qolaveradi. Bundan ko'rinib turibdiki, jamiyatning rivojlanganlik darajasini insonlarning ma'naviy saviyasiga qarab o'lchanadi. Tarbiya jarayonlarida insonlarning fikrlash doirasi kengayadi, rivojlanadi, dunyo qarashi o'zgaradi.

❖ Hadislardan foydalanishda tarbiya darsi orqali ham natijalilik va samaradorlik solishtirilib qaralishi mumkin. Natijada Hadislar orqali tarbiya darslarini o'tish va hadislersiz tarbiya darslarini o'tish g'oyasi paydo bo'ladi.

❖ Hadislar bolalarni, ayniqsa kichik yoshdagi maktab bolalarini tarbiyalashda katta ahamiyat kasb etadi, chunki hadislar Qur'ondan keyin turadigan ikkinchi manbaa hisoblanadi.

Ilmiy ish jarayonlarida kuzatilgan ma'lumotlarga qaraganda kichik yoshdagi bolalarni axloqiy tarbiyalashda hadislardan foydalanish ham samarali, ham bola ko'plab nega degan savollarida nasixat shaklida javoblar olgan bo'ladi. Ta'lim va tarbiya jarayonlarida Imom Ismoil al-Buxoriyning hadislarida ma'naviy-axloqiy tarbiya mazmunini ko'rishimiz mumkin. Bu hadislarda odob-axloq, tarbiya, do'stlik, qarindoshlik munosabatlari, ota-onani hurmat qilish singari ijobiy va hasad, xiyonat, yolg'onchilik, zulm, kibr kabi salbiy fazilatlar ham aks etgan.

❖ Tarbiya darslarini tashkillashtirish va o'tkazishda hozirgi rivojlanayotgan sohalarni, barcha jabhalarni hisobga olish kerak. Bu tashkillashtirish ishlarning hammasi shaxsning kamoloti va rivojlanishi uchun muhim bir bosqich sanaladi.

❖ Tashkillashtirish jarayonlarida quyidagilarni hisobga olish kerak;

❖ o'qituvchi va maktab yoshdagi bolalar orasida bir-biriga hurmatni hadislar orqali tashkillashtirish,

❖ har bir bolaning o'ziga xosligini hurmatlash, ularning shaxsligini qadriyatlarga asoslanib rivojlantirish.

❖ Boshlang'ich sinf o'quvchilarini axloqiy tarbiyalashda hadislardan foydalanishda ta'lim tamoyillarini ham hisobga olish lozim. Hadislarni o'rgatishda oddiydan murakkabga tomon, izchillikda, ketma-ketlikda, nazariya va amaliyotning birligi tamoyillariga roiya qilgan holda

¹ Djurayeva S.N. Turdiyeva N.S. Baxronova A.I. TARBIYAVIY ISHLAR METODIKASI Buxoro – 2021

30-AVGUST, 2024-YIL

tarbiya darslari tashkil etilishi lozim. O'rgangan bilimlarni amaliyotda ya'ni qo'llay olishi ahamiyatlidir.

❖ Demak, bolaga kichkina maktab yoshidan boshlab ilm fanning, bilim olishning ahamiyati haqida aytib tushuncha berish va o'z misollaridan ota-ona bolaga namuna bo'lishi kerak. Chunki bola aytilgan narsani emas balki ko'rgan narsasini qiladi.

❖ Bola aziz odobi undan aziz deganlaridek, bolaga bolalikdan to'g'ri tarbiya berish kerak.

Bolalar fikricha bilim ilm olishdan ko'ra ko'proq pul topishni hayol qilishi, orzu qilishi mumkin. Bu borada ota-ona to'g'ri tushuncha bera bilishi kerak. Agar inson o'z sohasida yetuk bilim va ko'nikmaga ega bo'lsa unga pul o'zi qidirib kelishni boshlaydi. Shular bo'yicha ham birinchi o'rinda ota-ona o'z tarbiyalarida ko'rsatib berishlari kerak. Bunda esa hadislar juda as qotadi. Haqiqatda baxtli bo'lish uchun dastlab iymon, ilm, yaxshi amal va odob suv va havodek zarur. Buni ko'pchilik bolalar yaxshi bilmaydi, bilsa ham bu to'g'rida chuqur o'ylab ko'rmaydi.

Qanday bo'lmasin, boy bo'lish kerak, deb katta xatoga yo'l qo'yadi.

❖ Baxtli bo'lish uchun odob bo'lishi kerak, deb aytdik. Bu bizning gapimiz emas, balki asrlar davomida tajribada sinalib, donishmand bobolarimiz tomonidan aytilgan. Odobning katta foydasi shuki, qayerda odob bo'lsa, o'sha joyda tartib va intizom bo'lishi aniq. Tartib va intizom har bir ishni o'z vaqtida va puxta bajarishni talab etadi. Bunga amal qilgan bola doimo maqtovgga loyiq.

Nega biz boshqa yurt odamlaridan orqada qolganmiz, nega turli kompyuter va boshqa asbob-uskunalar hamda o'yinchoq turlarini ulardan sotib olamiz, deb o'ylasak, bunga ular yoshligidan ilm va odobni yuksak darajada egallagani sababdir. Ilmli va odobli bo'lishning foydasi juda katta.

Insonlar ham odobli bolani yoqtirib, uning ota-onasiga rahmat aytishadi va iloyo, baxtli bo'lgin, aslo kam bo'lmagin, deya haqiga xayrli duolar qilishadi. Alloh intizomli bola uchun nomai a'moliga alohida savoblar yozdiradi, rizqini ko'paytirib, umriga umr qo'shadi.

Odob ana shunday ajoyib fazilatdir.

❖ Shuning uchun dono xalqimiz "odob oltindan qimmat", deb bejiz aytmagan. Buni to'g'ri tushunib olgan bola aslo adashmaydi, hayotda qoqilmaydi va ota-onasiga ko'pdan ko'p rahmat keltiradi.

❖ Hadislarda boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarni tarbiyalashda ko'p narsalarga ahamiyat berish kerak ekanligi aytib o'tilgan. Hadislarda bolalarga o'z yumushlarini bajarishda odamlar bilan muomala qilishni, to'g'ri gapira bilishni aytadi. Buning uchun esa insonga til berilgan. Inson tili bilan boshqa jonzotlardan afzal ekanligi shunda ko'rinadi. Shuning uchun chiroyli did-farosatga rioya qilgan holda va to'la odob bilan tilni, so'z va gaplarni faqatgina

30-AVGUST, 2024-YIL

chiroyli va foydali narsalarga ishlatish kerakligi aytib o'tiladi. Buning uchun quyidagilarga rioya qilish lozim: Agar bir odamga gapirsang, o'rtacha ovoz bilan gapir, ya'ni sen bilan gaplashayotgan odam ranjib qolmasligi uchun ovozingni juda baland ham, past ham qilmaslik kerakligi qanchalik katta ahamiyatga ega ekanligi ko'rinadi.

❖ Hadislar o'quvchiga, bolaga tushunarli tilda oddiy qilib tushuntirilgan va hech qanday qo'shimcha ta'rif shart emas. Tarbiyaviy ishlarni tashkillashtirish jarayonlarida metodika oddiy va sodda, bolaga tushunarli tilda va muhimi bolaning medasiga tegmaydigan chiroyli gaplardan foydalanish kerak bo'ladi. Bu esa o'z navbatida pedagog va ustozlardan katta bilim va tajribani talab etadi. Shuning uchun ham, dastavval, pedgog o'z ustida ishlashi va bu ko'nikmalar shakllangan bo'lishi kerak.

Chunki, ota-ona maktabga, ustozga bolasini ishonib tashlab ketayotganligi va bolaning yarim vaqti maktabda ustozini bilan o'tishini ham hisobga olishimiz kerak bo'ladi.

REFERENCES

1. Musurmonova O. Yuqori sinf o'quvchilari ma'naviy madaniyatini shakllantirishning pedagogik asoslari: Ped.fan.dokt. dis. – T., 1993. - 36 b. Yana: O'quvchilarning ma'naviy madaniyatini shakllantirish. –T.: Fan, 1993. –112 b.
2. Norboeva Sarvinoz Mengalievna. "Talabalarda ma'naviy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslarini takomillashtirish" (PhD) diss. Aftoref. T. 2021. 15-bet.
3. Olimov Sh.Sh. Kasb-hunar kollejlari o'quvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalash nazariyasi va amaliyoti. Ped. fan. dokt. ...dis. – Buxoro, 2012. – 286 b.
4. Otamurodov S, S.Husanov, J.Ramatov. "Ma'naviyat asoslari". T.: Abdulla Qodiriy nomidagi nashriyot. 2002 y. 87 b.
5. Omonova M. "Oila ma'naviy –axloqiy tarbiya o'chog'i" Toshkent. 2010. "Nashr –XA" nashriyoti. –75 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH